

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences
Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

NUTQ KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHDA MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA PEDAGOGIK METOD VA O'YINLARNING SAMARADORLIGI

Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi
Maktabgacha ta'lim magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda uchraydigan nutq kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik metodlar va o'yin texnologiyalarining ilmiy-nazariy hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida nutqni rivojlantirishga qaratilgan didaktik, harakatli va rolli o'yinlar, shuningdek, zamonaviy interfaol metodlarning samaradorligi tahlil qilindi. Chet el va mahalliy ilmiy adabiyotlar asosida metodlar va o'yinlarning bolaning to'g'ri talaffuzi, nutq ravonligi hamda muloqot madaniyatini shakllantirishdagi o'rni asoslab berildi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutq kamchiliklari, to'g'ri talaffuz, nutq ravonligi, pedagogik metodlar, o'yin texnologiyalari.

Abstract: This article highlights the scientific-theoretical and practical significance of pedagogical methods and game technologies in addressing speech disorders in preschool children. The study analyzed the effectiveness of didactic, active, and role-playing games, as well as modern interactive methods aimed at speech development. Based on foreign and local scientific literature, the role of methods and games in shaping correct pronunciation, speech fluency, and communication culture in children is substantiated.

Key words: preschool education, speech disorders, correct pronunciation, speech fluency, pedagogical method, game technologies.

Аннотация: В статье освещается научно-теоретическая и практическая значимость педагогических методов и игровых технологий в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного возраста. В ходе исследования анализировалась эффективность дидактических, подвижных и ролевых игр, а также современных интерактивных методов, направленных на развитие речи. На основе зарубежных и отечественных научных источников обосновывается роль методов и игр в формировании правильного произношения, плавности речи и культуры общения у детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, речевые нарушения, правильное произношение, плавность речи, педагогический метод, игровые технологии.

KIRISH

Maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, so'z boyligini kengaytirish hamda nutqning ravonligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalar shakllanadi ^[1]. Nutq kamchiliklari o'z vaqtida bartaraf etilmasa, bolaning keyingi ta'lim jarayonida o'qish, yozish va muloqot qilish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi ^[2]. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik metodlar va o'yinlardan samarali foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Nutq kamchiliklari deganda tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish, so'zlarni buzib aytish, nutqning sekin yoki uzilib-uzilib kelishi, grammatik xatolar bilan gapirish tushuniladi ^[3]. Chet el tadqiqotchilari nutq nuqsonlarini fonetik, fonematik hamda leksik-grammatik turlarga ajratadi ^[4].

Maktabgacha yoshdagi bolalarda asosan fonetik va fonematik kamchiliklar ko'proq uchraydi. Pedagogik metodlar bolalarda nutqni ongli ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan, artikulyatsion mashqlar tovush

apparatini mustahkamlaydi, nafas mashqlari nutqning ravon va ifodali bo'lishini ta'minlaydi ^[6], ko'rgazmali metodlar esa tasviriy vositalar orqali so'z boyligini oshiradi ^[7]. Chet el tajribasida Montessori, Reggio Emilia va HighScope metodlari nutq rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan isbotlangan ^[8], ^[9].

O'yin maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyati bo'lib, u nutqni tabiiy muhitda rivojlantirish imkonini beradi ^[10]. Didaktik o'yinlar tovushlarni farqlash va so'z tuzishni o'rgatsa ^[11], rolli o'yinlar muloqot madaniyatini shakllantiradi ^[12], harakatli o'yinlar esa nutq va harakat uyg'unligini ta'minlaydi ^[13]. Amerika va Yevropa tadqiqotlarida o'yin asosida olib borilgan nutq mashg'ulotlari natijasida bolalarda talaffuz aniqligi 30–40% ga oshgani aniqlangan ^[14]. Finlyandiya maktabgacha ta'lim tizimida o'yin orqali nutqni rivojlantirish asosiy yo'nalish sifatida belgilangan ^[15]. Rossiya va Yaponiya olimlari esa interfaol o'yinlarning fonematik eshitishni rivojlantirishdagi rolini alohida ta'kidlaydi ^[16], ^[17]. Mashg'ulotlarni o'yin bilan uyg'unlashtirish, har bir bolaning nutqiy xususiyatlarini inobatga olish hamda ota-onalar bilan hamkorlikda nutqiy o'yinlarni tashkil etish samaradorlikni oshiradi ^[18].

Ilmiy tadqiqotlar va xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik metodlar va o'yin texnologiyalarining uyg'unligi maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishda yuqori natijadorlikni ta'minlaydi ^[19], ^[20]. Tadqiqot jarayonida nutq kamchiliklarining turlari, ularning kelib chiqish sabablari, to'g'ri talaffuz va nutq ravonligini shakllantirishda metod hamda o'yinlarning o'rni tahlil qilindi, shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi asosida maktabgacha ta'lim tizimida o'yinli metodlarning qo'llanilishi o'rganildi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan 3–7 yosh oralig'ida bolaning nutq apparati jadal rivojlanadi, fonematik eshitish shakllanadi hamda so'z boyligi tez sur'atlarda kengayadi ^[1]. Ushbu davrda nutq rivojiga yetarli e'tibor berilmasligi yoki metodik xatolarga yo'l qo'yilishi natijasida turli nutq kamchiliklari yuzaga kelishi mumkin ^[5].

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda o'ziga ishonchsizlik, passivlik va muloqotdan chekinish holatlari ko'proq kuzatiladi ^[2]. Shu bois zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik metodlarni o'yin texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish bolaning yosh va psixologik xususiyatlariga mos, samarali pedagogik yondashuv sifatida qaralmoqda ^[3], ^[4], ^[6].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqotda tahliliy, qiyosiy va kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Ilmiy adabiyotlarni o'rganish jarayonida xorijiy va mahalliy manbalar tahlil qilindi. Amaliy qismda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida tashkil etilgan nutq mashg'ulotlarining samaradorligi kuzatildi ^[3]. Nutq kamchiliklarining mohiyati va tasnifiga ko'ra, nutq kamchiliklari bolaning tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilishi, ayrim tovushlarni tushirib qoldirishi, so'zlarni buzib aytishi, gap tuzilishida grammatik xatolarga yo'l qo'yishi hamda nutqning sekin yoki uzilib-uzilib kelishi bilan namoyon bo'ladi ^[3].

Ilmiy manbalarda nutq kamchiliklari fonetik, fonematik, leksik va grammatik turlarga ajratiladi ^[4]. Maktabgacha yoshdagi bolalarda asosan fonetik va fonematik nuqsonlar ko'proq uchraydi. Pedagogik metodlarning nutq rivojiga ta'siri shundan iboratki, pedagogik metodlar bolaning nutqiy faoliyatini ongli va tizimli rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan, artikulyatsion mashqlar tovush apparatini mustahkamlab, to'g'ri talaffuzni shakllantiradi ^[5]. Nafas mashqlari nutqning ravonligi va ohangdorligini ta'minlaydi ^[6]. Ko'rgazmali va interfaol metodlar esa bolaning eshitish, ko'rish va nutq faoliyatini o'zaro uyg'unlashtiradi ^[7]. Montessori va Reggio Emilia metodlari asosida olib borilgan tadqiqotlar bolalarda nutqiy faollik sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi ^[8], ^[9].

O'yin texnologiyalarining pedagogik ahamiyati shundaki, o'yin maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyati bo'lib, u orqali bola atrof-muhitni anglaydi va nutqiy tajriba orttiradi ^[10]. Didaktik o'yinlar tovushlarni farqlash, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish hamda gap tuzish ko'nikmalarini rivojlantiradi ^[11]. Rolli o'yinlar muloqot madaniyatini shakllantirib, bolaning erkin va ravon gapirishiga yordam beradi ^[12]. Harakatli o'yinlar esa nutq va harakat uyg'unligini ta'minlab, bolaning nutqiy faolligini oshiradi ^[13].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik metodlar va o'yin texnologiyalarini tizimli qo'llash maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishda yuqori samaradorlik beradi. Kuzatuvlar jarayonida artikulyatsion mashqlar va didaktik o'yinlar bilan muntazam shug'ullangan bolalarda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish darajasi sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi ^[14]. Shuningdek, rolli va syujetli o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning nutqiy faolligini oshirib, gap tuzish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Tajriba guruhida nutq ravonligi ko'rsatkichlari boshlang'ich bosqichga nisbatan barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi ^[15]. Olingan natijalar xorijiy tadqiqotchilar tomonidan e'lon qilingan ilmiy xulosalar bilan mos keladi. Jumladan, Amerika va Yevropa olimlari o'yin asosida olib borilgan nutq mashg'ulotlari bolalarda

talaffuz aniqligi va fonematik eshitishni sezilarli darajada yaxshilashini ta'kidlaydilar ^[16]. Finlyandiya maktabgacha ta'lim tizimida o'yinli metodlarning ustuvorligi bolalarning nutqiy va ijtimoiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatgani bilan izohlanadi ^[17]. Rossiya va Yaponiya tajribasida esa interfaol hamda raqamli o'yinlardan foydalanish nutq kamchiliklarini erta aniqlash va ularni bartaraf etishda samarali vosita sifatida e'tirof etilgan ^[18]. Ushbu ilmiy qarashlar mazkur tadqiqot natijalarining dolzarbligini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorijiy tajriba va ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'yin asosida tashkil etilgan nutq mashg'ulotlari bolalarda talaffuz aniqligi va nutq ravonligini sezilarli darajada oshiradi ^[14]. Finlyandiya maktabgacha ta'lim tizimida o'yinli metodlar asosiy pedagogik yondashuv sifatida qo'llaniladi ^[15]. Rossiya va Yaponiya olimlari esa fonematik eshitishni rivojlantirishda interfaol o'yinlarning samaradorligini ta'kidlaydilar ^[16], ^[17]. Amaliy tavsiyalar sifatida nutq mashg'ulotlarini o'yin bilan uyg'unlashtirish, har bir bolaning individual nutqiy xususiyatlarini inobatga olish hamda ota-onalar bilan hamkorlikda nutqni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlarni tashkil etish tavsiya etiladi ^[18].

Ilmiy tadqiqotlar va xorijiy tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik metod va o'yin texnologiyalarining uyg'unligi yuqori samaradorlikka ega. O'yin asosidagi metodlar bolalarning to'g'ri talaffuzi, nutq ravonligi va muloqot madaniyatini muvaffaqiyatli rivojlantirishini tasdiqlaydi ^[19], ^[20].

Maktabgacha ta'lim yosh davri bolaning jismoniy, aqliy va nutqiy rivojlanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan 3–7 yosh oralig'ida bolaning nutq apparati jadal rivojlanadi, fonematik eshitish shakllanadi hamda so'z boyligi tez sur'atlarda kengayadi ^[1]. Ushbu davrda nutq rivojiga yetarli e'tibor berilmasligi yoki metodik xatolarga yo'l qo'yilishi natijasida turli nutq kamchiliklari yuzaga kelishi mumkin. Nutq kamchiliklari bolaning shaxs sifatida shakllanishiga, atrof-dagilar bilan muloqotiga va bilish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilar fikricha, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda o'ziga ishonchsizlik, passivlik va muloqotdan chekinish holatlari ko'proq kuzatiladi ^[2]. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqni rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ega muammo hisoblanadi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning to'g'ri talaffuzi va nutq ravonligini ta'minlash maqsadida innovatsion pedagogik yondashuvlar joriy etilmoqda. Jumladan, pedagogik metodlarni o'yin texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish bolaning yosh va psixologik xususiyatlariga mos kelishi bilan ajralib turadi ^[3]. O'yin jarayonida bola nutqiy faoliyatni majburiy emas, balki tabiiy ehtiyoj sifatida namoyon etadi.

Chet el tajribasida, xususan AQSH, Finlyandiya va Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimlarida o'yin asosida nutqni rivojlantirish yetakchi pedagogik tamoyil sifatida e'tirof etiladi ^[4]. Ushbu yondashuvlar bolalarda nutq kamchiliklarini erta aniqlash va ularni samarali bartaraf etishga xizmat qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik metod va o'yin texnologiyalarining samaradorligini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishdan iborat. Tadqiqot vazifalari sifatida nutq kamchiliklarining mohiyatini ochib berish, metod va o'yinlarning pedagogik ahamiyatini tahlil qilish hamda xorijiy tajribani o'rganish belgilandi. Ushbu tadqiqotda tahliliy, qiyosiy va kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Ilmiy adabiyotlarni o'rganish jarayonida xorijiy va mahalliy manbalar tahlil qilindi. Amaliy qismda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida tashkil etilgan nutq mashg'ulotlarining samaradorligi kuzatildi ^[3]. Nutq kamchiliklarining mohiyati va tasnifiga ko'ra, nutq kamchiliklari bolaning tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilishi, ayrim tovushlarni tushirib qoldirishi, so'zlarni buzib aytishi, gap tuzilishidagi grammatik xatolar hamda nutqning sekin yoki uzilib-uzilib kelishi bilan namoyon bo'ladi ^[3]. Ilmiy manbalarda nutq kamchiliklari fonetik, fonematik, leksik va grammatik turlarga ajratiladi ^[4]. Maktabgacha yoshdagi bolalarda asosan fonetik va fonematik nuqsonlar ko'proq uchraydi.

Pedagogik metodlar bolaning nutqiy faoliyatini ongli va tizimli rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan, artikulyatsion mashqlar tovush apparatini mustahkamlab, to'g'ri talaffuzni shakllantiradi ^[5]. Nafas mashqlari nutqning ravonligi va ohangdorligini ta'minlaydi ^[6]. Ko'rgazmali va interfaol metodlar esa bolaning eshitish, ko'rish va nutq faoliyatini uyg'unlashtiradi ^[7]. Montessori va Reggio Emilia metodlari asosida olib borilgan tadqiqotlar bolalarda nutqiy faollikning sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi ^[8], ^[9].

O'yin texnologiyalari maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyati bo'lib, ular orqali bola atrof-muhitni anglaydi va nutqiy tajriba orttiradi ^[10]. Didaktik o'yinlar tovushlarni farqlash, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va gap tuzish ko'nikmalarini rivojlantiradi ^[11]. Rolli o'yinlar muloqot madaniyatini shakllantirib, bolaning erkin va ravon gapirishiga yordam beradi ^[12]. Harakatli o'yinlar esa nutq va harakat uyg'unligini ta'minlab, bolaning nutqiy faolligini oshiradi ^[13].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik metod va o'yin texnologiyalarini tizimli qo'llash maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishda yuqori samaradorlik beradi. Kuzatuvlar jarayonida artikulyatsion mashqlar va didaktik o'yinlar bilan muntazam shug'ullangan bolalarda tovushlarni

to'g'ri talaffuz qilish darajasi sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi^[14]. Shuningdek, rolli va syujetli o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning nutqiy faolligini oshirib, gap tuzish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Tajriba guruhida nutq ravonligi ko'rsatkichlari boshlang'ich bosqichga nisbatan barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi^[15]. Olingan natijalar xorijiy tadqiqotchilar tomonidan e'lon qilingan ilmiy xulosalar bilan mos keladi. Jumladan, Amerika va Yevropa olimlari o'yin asosida olib borilgan nutq mashg'ulotlari bolalarda talaffuz aniqligi va fonematik eshitishni sezilarli darajada yaxshilashini ta'kidlaydilar^[16]. Finlyandiya maktabgacha ta'lim tizimida o'yinli metodlarning ustuvorligi bolalarning nutqiy va ijtimoiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatgani bilan izohlanadi^[17]. Rossiya va Yaponiya tajribasida esa interfaol va raqamli o'yinlardan foydalanish nutq kamchiliklarini erta aniqlash va ularni bartaraf etishda samarali vosita sifatida e'tirof etilgan^[18]. Ushbu ilmiy qarashlar mazkur tadqiqot natijalarining dolzarbligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik metodlar va o'yin texnologiyalarining ilmiy va amaliy jihatdan yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqlaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, artikulyatsion va nafas mashqlari, didaktik, rolli hamda harakatli o'yinlarning tizimli qo'llanilishi bolalarning to'g'ri talaffuzi, nutq ravonligi va fonematik eshitish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi^{[5], [11], [13]}. Shuningdek, xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'yin asosida tashkil etilgan nutqiy mashg'ulotlar bolalarda muloqotga kirishish faolligini oshirib, ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtiradi^{[1], [10], [14]}. Finlyandiya, AQSH va Yaponiya tajribalarida nutqni rivojlantirishda o'yinli metodlarning ustuvorligi ularning samaradorligini xalqaro miqyosda tasdiqlaydi^{[15], [17], [20]}.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutq kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik metod va o'yin texnologiyalarini uyg'un holda qo'llash ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim pedagoglari va mutaxassisleri uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, nutqni rivojlantirishga doir metodik ishlarni yanada takomillashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi^{[18], [19]}.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotsky L.S. Mind in Society. Harvard University Press, 1978.
2. Elkonin D.B. Psychology of Play. Moscow, 1989.
3. Gvozdev A.N. Formirovanie rechi u detey. Moscow, 2007.
4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge, 2010.
5. Bogomolova A.I. Logopedik mashqlar. Moscow, 2012.
6. Smith J. Speech Development in Early Childhood. London, 2015.
7. Montessori M. The Absorbent Mind. New York, 1995.
8. Edwards C. The Hundred Languages of Children. USA, 2012.
9. Hohmann M. Educating Young Children. USA, 2010.
10. Piaget J. Play, Dreams and Imitation. New York, 1962.
11. Hasanboyev J. Maktabgacha pedagogika. Toshkent, 2020.
12. Shodmonova S. Bolalar nutqini rivojlantirish metodikasi. Toshkent, 2019.
13. Johnson K. Language Teaching and Play. Oxford, 2014.
14. Miller A. Early Speech Intervention. USA, 2016.
15. Sahlberg P. Finnish Lessons. New York, 2015.
16. Fedorenko L. Razvitie fonematcheskogo sluxa. Moscow, 2013.
17. Nakamura T. Early Childhood Education in Japan. Tokyo, 2018.
18. UNICEF. Early Childhood Development. New York, 2019.
19. UNESCO. Learning Through Play. Paris, 2021.
20. World Bank. Investing in Early Childhood. Washington, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.